

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA FANLARNING O'ZARO INTEGRATSIYASI

Omonova Zumrad Turdimurotovna

Sherobod tumani, 6-sonli umumta'lim maktabi o'qituvchisi

omonovazumrad246@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7091356>

Annotatsiya: Bilamizki, barcha fanlarda bir-biri bilan o'zaro bog'liqlik joylari juda ko' uchraydi. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda o'tiladigan fanlar va ularning o'zaro integratsiyasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Integratsiya, umumta'lim fanlarining o'zaro sintezi, pedagog.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan tub islohotlarning mazmuni bugungi kunda ta'lim jarayonini loyihalashga yangicha yondashuv bilan boyib bormoqda.

Ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali boshqarish va qo'yilgan o'quv maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi. Boshlang'ich sinflarda ta'lim sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv – vaqt taqsimotiga muvofiq dasturlanib, ilmiy jihatdan asoslangan hamda kutilgan natijaga erishishni ta'minlovchi pedagogik jarayonning barcha bosqich va qismlarining vazifalari aniq belgilangan tizimdir [1].

Ana shunday zamonaviy yondashuvlardan biri - ta'limda integratsiyadir.

Integratsiya - ta'lim maqsadi sifatida olam tizimining alohida qismlari bog'liqligini ko'rsatuvchi bilimlarni berish emas, balki bolani barcha elementlari bir-biriga bog'liq yaxlit olamni tasavvur qilishga birinchi qadamlarida o'rgatishi kerak. Bu maqsadni boshlang'ich maktab amalga oshirishi lozim [2].

Ta'limni integratsiya qilish mohiyati nimadan iborat? Ta'limga bog'liq «integratsiya» tushunchasi ikki ma'noga ega:

- o'quvchida atrofidagi olam to'g'risida yaxshi tasavvur hosil qilish (bu yerda integratsiya - ta'lim maqsadi sifatida ko'riladi).
- predmetli bilimlarni yaqinlashtirish uchun umumiy platformani topish (bu yerda integratsiya – ta'lim vositasi).

Integratsiya - predmetli bilimlar chegarasida yangi tasavvurlarni qabul qilish vositasidir.

Birinchi navbatda, tabaqalashtirilgan bilimlar orasida bilmagan joylarni to'ldirish, ular orasidagi aloqalarni o'rnatish lozim. U ta'lim oluvchining bilimini oshirishga, ta'limdagi tor ixtisoslashtirishni yangilashga yo'naltirilgan

Shu bilan birga integratsiya ta'limining klassik o'quv predmetlari o'rnini egallashi kerak emas, u faqat olinayotgan bilimlarni yaxlit bir tizimga birlashtirishi kerak,

xolos. Muammoning qiyin tomoni, integratsiyani ta'lim boshidan oxirigacha dinamik rivojlantirishdadir.

Agar boshida «hamma narsa to'g'risida ozgina bilish» lozim bo'lgan bo'lsa, kevinchalik tarqoq bilim va ko'nikmalarni birlashtirish, oxiriga kelib «ozgina narsa to'g'risida hammasini bilish» kerak bo'ladi, ya'ni bu yangi integratsiya darajasidagi ixtisoslashtirishdir.

Integrativ dars ancha yaxshi ishlab chiqilgan shakllardan hisoblanadi. Integrativ darsning asosiy tavsifiv xususiyatlari quyidagilar:

- o'rganilayotgan materialning, nazariy va ishlab chiqarish ta'limining sintezi;
- umumta'lim fanlarining o'zaro sintezi;
- ikki yoki undan ortiq pedagog faoliyatining sintezi va b.;

Uning quyidagi pedagogik imkoniyatlari aniqlangan:

- bilimlarning ularni amalda qo'llash ko'nikmalari bilan birgalikda shakllanishi;
- ko'nikmalarning kommunikativligi;
- o'qishga bo'lgan qiziqishning ortishi, qo'rquvning, o'ziga ishonchsizlikning yo'qolishi.

Mutaxassislar tomonidan integrativ darsdan foydalanishning quyidagi ijobiy natijalari ajratiladi:

1. O'quvchilarning o'rganilayotgan materialning nisbatan tugallangan yaxlit qismi chuqur va mustahkam o'zlashtirishlari ta'minlanadi.
2. O'quvchilarni faoliyatning turli-tuman ko'rinish va shakllariga jalb qilish, faoliyatni tashkil etishning frontal, guruh va individual shakllarini maqbul tarzda birga qo'shib olib borish uchun qulay shart-sharoitlar yaratiladi.
3. Pedagog va o'quvchilarning birgalikda ijod qilishlariga keng imkoniyatlar yaratiladi, o'quv jarayonida hamkorlik, o'zaro yordam, ta'limning insonparvarlashuvi namoyon bo'ladi.
4. Pedagog ta'limni tashkil etishning, komplekslashtirishning turli-tuman shakllaridan, ularni o'quv kuni doirasida, o'quv jarayonida o'quvchilar faolligini ta'minlaydigan va qo'llab-quvvatlab turadigan shakllarga (masalan, guruhlarda dars-suhbat-ma'ruza-mustaqil ish) integratsiva qilish imkoniga ega bo'ladi.
5. O'quvchilarni majburlab o'qitish yo'qoladi.
6. Ta'limni haqiqiy differentsiyalash, o'quvchilarning yosh, aqliy, jismoniy xususiatlarini hisobga olish uchun shart-sharoitlar yuzaga

7. O'quv kunining kaleydoskopga o'xshagan xususiyati yo'qoladi, buning natijasida esa o'quvchilar va pedagoglar uchun darslarga tayyorgarlik ko'rish miqdori kamayadi.

Umuman olganda, har qanday muammoli vaziyat integrativdir. Bu muammoli vaziyatning integrativ tabiati bilan izohlanadi. Har qanday vaziyat o'z yechimini talab qiladigan qaramaqarshiliklar mahsulidir, bu esa sinetik faoliyatning zaruriy minimumisiz amalga oshmaydi. Shuning uchun integrativ vaziyatlarning zaminini asosan muammoli vaziyatlarga xos shartlar tashkil etadi. Bu shartlar quyidagilardir:

1. o'quvchilarning oldin olingan bilimlarni yangi sharoitlarda qo'llash zaruriyati bilan to'qnash kelishlari;

2. tanlangan usulni amalga oshirishdagi qarama-qarshiliklarning

Avvalo, qaysi darslar integratsiyalash uchun mos kelishini aniqlab olish kerak. Bunday darslarning asosi - turli fanlar asosiy mavzulari mazmunining yaqinligi va mantiqiy aloqalari. Boshidan integratsiyalangan dars - bu sinfdan tashqari o'qish. Bu yerda yaxlit jarayon kechadi:

1. kitob o'qish - bu o'qish darslarida olgan ko'nikmalarini takomillashtirish;

2. matn ustida ishlash;

3. suhbatdoshlar doirasini tanlash.

Integratsiyalangan matematika darsida - arifmetik materialni o'zlashtirishga imkon beruvchi arifmetika, algebra va geometriya elementlari, shu bilan birga algebra va geometriya, mehnat ta'limi asoslarini o'rgatishga tayyorgarlik.

Boshidan integratsiyalangan yuqoridagi kurslardan tashqari quyidagi fanlar binkishi mumkin: o'qish - rus tili, o'qish - tabiatshunoslik, o'qish - tasviriy san'at. o'qish - musiqa, tabiatshunoslik - matematika, tabiatshunoslik - mehnat ta'limi, matematika - mehnat ta'limi, matematika - jismoniy tarbiya.

Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, didaktik tizimda predmetlararo asosda integratsiyalash o'qituvchi (ta'lim berish) va o'quvchi (ta'lim olish) harakatlarining mos kelishini ko'zda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Djumayeva D. BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV // "Science and Education" Scientific Journal October 2020 / Volume 1 Issue 7
2. Mavlyanova R. Raxmankulova BOSHLANG'ICH TA'LIM PEDAGOGIKASI, INNOVATSIVA VA INTEGRATSIYASI. O'quv qo'llanma. - O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent. Voris nashriyoti, 2013. - 240 b.

